

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

РОЛЬ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Назарова Е.

*Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая,
кандидат философских наук, доцент*

THE ROLE OF PSYCHOANALYTIC APPROACHES IN ENHANCING ENTREPRENEUR MOTIVATION

Nazarova E.

*Kazakh National Pedagogical University named after Abai,
Candidate of Philosophy, Associate Professor*

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучается роль психоаналитических подходов в повышении мотивации предпринимателей. Рассматриваются основные теории психоанализа и их применение в бизнесе. Освещаются методы понимания мотиваций и преодоления психологических барьеров. Приводятся примеры успешного применения психоаналитических подходов в компаниях. Делается вывод о значимости психоанализа для предпринимательской деятельности.

ABSTRACT

This article examines the role of psychoanalytic approaches in enhancing entrepreneur motivation. It reviews key psychoanalytic theories and their application in business. Methods for understanding motivations and overcoming psychological barriers are highlighted. Examples of successful implementation of psychoanalytic approaches in Russian and international companies are provided. The article concludes on the importance of psychoanalysis for entrepreneurial activity.

Ключевые слова: психоанализ, мотивация, предприниматели, психология, управление стрессом, бизнес.

Keywords: psychoanalysis, motivation, entrepreneurs, psychology, stress management, business.

Введение

Психоаналитические подходы представляют собой теории и методы, основанные на работах знаменитых психоаналитиков, таких как Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Эрик Эриксон, Альфред Адлер, Мелани Кляйн. Они изучают влияние бессознательных процессов и динамики личности на поведение и психологическое состояние человека. Мотивация играет важную роль в деятельности предпринимателей, определяя их стремление к достижению целей, устойчивость к трудностям и способность к инновациям.

Цель исследования – проанализировать влияние психоаналитических подходов на мотивацию предпринимателей и выявить практические рекомендации по их использованию для повышения успеха предпринимательской деятельности.

Основная часть. Обзор теорий психоанализа

В истории психологии психоанализ занимает важное место, благодаря ученым, чьи теории и методы оказали значительное влияние на понимание человеческого поведения. Среди них выделяются Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Эрик Эриксон, Альфред Адлер и Мелани Кляйн. Их работы не только сформировали базовые принципы психоанализа, но и стали основой для развития понятий о бессознательном, личностных механизмах и психологических теориях развития.

Зигмунд Фрейд (1856-1939, Австрия), один из основоположников психоанализа, разработал теорию о структуре личности, включающую Ид, Эго и Суперэго [1]. Он выдвинул концепцию бессознательного, в котором скрыты запретные желания и стремления, влияющие на поведение человека. Фрейд исследовал психологические механизмы защиты, такие как подавление и преобразование. Он утверждал, что либидо, или сексуальная энергия, является основным движущим фактором мотивации. Фрейд полагал, что подавленные желания и конфликты в бессознательном влияют на поведение и стремления человека.

Применение теорий Фрейда может помочь предпринимателям осознать и проработать свои бессознательные страхи и внутренние конфликты, которые препятствуют успеху. Понимание и анализ сновидений, ассоциаций и поведения выявляют скрытые мотивы и тревоги, что способствует личностному росту и укреплению уверенности.

Карл Юнг (1875-1961, Швейцария), ученик Фрейда, расширил понятие бессознательного, определил коллективное бессознательное и архетипы. Он выдвинул концепцию типов личности (экстраверсия и интроверсия) и исследовал значимость символов и сновидений в психической жизни человека. Юнг считал, что бессознательные образы и символы, общие для всех людей, влияют на мотивацию и поведение. Архетипы, такие как Герой,

Мудрец и Трикстер, определяют основные мотивационные схемы, которые проявляются в поведении и жизненных целях [2].

Анализ архетипов, коллективного бессознательного и процесса индивидуации для предпринимателей может означать осознание различных аспектов своей личности, что способствует достижению внутренней целостности и гармонии. Юнг акцентирует внимание на значении символов и мифов, что может быть использовано для создания вдохновляющих и мотивирующих историй и брендов, которые резонируют с коллективным бессознательным аудиторией.

Эрик Эриксон (1902-1994, Германия, США) разработал теорию психосоциального развития, выделил этапы развития личности от раннего детства до зрелости. Он подчеркивал значение кризисов развития, которые влияют на формирование личности и мотивации, например, кризис идентичности в подростковом возрасте или кризис эго-интеграции в старости [3]. Для предпринимателей понимание текущих психосоциальных задач может способствовать лучшему управлению личными и профессиональными вызовами.

Альфред Адлер (1870-1937, Австрия), один из основателей индивидуальной психологии, утверждал, что мотивация человека определяется стремлением к преодолению чувства неполноценности и достижению превосходства. Он подчеркивал значение социальной связи и коллективной цели как важных

факторов мотивации [4]. Для предпринимателей применение идей Адлера может включать развитие сильного чувства цели и социальной ответственности, что способствует устойчивой мотивации и успеху. Ученый подчеркивает значение чувства общности и сотрудничества, что влияет на построение эффективных команд и улучшение корпоративной культуры.

Мелани Кляйн (1882-1960, Венгрия, Великобритания) развивала теорию о роли ранних детских переживаний в формировании личности. Ее работы о внутренних объектах и механизмах защиты внесли важный вклад в понимание психологических процессов [5].

Кляйн разработала теории объектных отношений, которые фокусируются на ранних взаимодействиях с объектами (людьми) и их влиянии на взрослую жизнь. Предприниматели могут использовать эти идеи для осознания и переработки ранних эмоциональных опытов, которые могут влиять на их текущие межличностные отношения и управленческие стили. Это помогает улучшить эмоциональную зрелость и способность к эмпатии, что способствует более эффективному взаимодействию с партнерами, клиентами и сотрудниками.

Психоаналитические подходы помогают предпринимателям развивать позитивное отношение к себе и уверенность в своих способностях. Один из основных способов преодоления барьеров – осознание и анализ бессознательных страхов, стресса и тревог (таблица 1).

Таблица 1.

Методы управления стрессом и тревожностью для предпринимателей [6, 7]

Метод	Преимущества	Недостатки
Техники релаксации и саморегуляции	Помогают снизить уровень стресса и тревожности; улучшают концентрацию и осознанность	Необходима регулярная практика для достижения эффекта
Физическая активность	Способствует выделению эндорфинов, улучшает настроение; помогает снять физическое напряжение	Требует времени на выполнение; дополнительные затраты или оборудование
Планирование и организация	Помогает управлять временем и приоритетами; уменьшает чувство беспокойства от невыполненных задач	Дисциплина и систематичность в выполнении
Регулярные перемены и отдых	Предотвращают выгорание и сохраняют энергию; повышают производительность и творческое мышление	Могут привести к потере времени или вызвать ощущение вины из-за отсутствия работы
Общение и поддержка	Помогают выразить эмоции и получить поддержку; снижают чувство изоляции и одиночества	Могут отвлекать от работы, если не управлять временем

С точки зрения автора, использование психологических теорий помогает повысить мотивацию предпринимателей, улучшить межличностные навыки сотрудников и создать устойчивую рабочую среду. Использование эффективных методов управления стрессом и тревожностью может значительно повысить эффективность работы, улучшить психологическое благополучие и способствовать успеху в бизнесе.

Примеры успешного применения психоаналитических подходов в практике предпринимательства

В США в период с марта 2021 по март 2022 года было открыто 1,2 млн новых предприятий в сфере малого бизнеса. При этом общее количество таких организаций составляет более 33 млн (рис.1).

Рисунок 1. Количество малых предприятий в разных отраслях США [8]

По состоянию на 2023 год на малых предприятиях США работает более 61,6 млн человек, что составляет 45,9 % от всей рабочей силы страны [9]. Разные американские компании внедряют психоаналитические подходы для стимулирования сотрудников и бизнесменов. Так компания Google организует специальные семинары и тренинги, которые помогают людям исследовать различные аспекты своей личности. Один из примеров – программа Search Inside Yourself, которая объединяет элементы медитации и эмоционального интеллекта с концепциями самосознания и индивидуации. Участники таких тренингов отмечают повышение уровня самосознания, улучшение эмоционального состояния и повышение мотивации. Это, в свою очередь, способствует более творческому и продуктивному подходу к работе и увеличению общего уровня удовлетворенности трудом.

Американский ритейлер Patagonia использует психоаналитические методы для формирования открытой и поддерживающей рабочей среды. Руководство компании подчеркивает важность эмоционального интеллекта и саморефлексии, что способствует созданию атмосферы доверия и взаимного уважения. Такие методы включают регулярные тренинги для сотрудников, направленные на развитие эмпатии и понимания личных мотиваций. Patagonia внедряет маркетинговые стратегии, основанные на глубоком понимании эмоциональных и символических аспектов потребления. Это включает в себя акцент на ценности устойчивого развития и экологической ответственности, что резонирует с внутренними потребностями и ценностями их целевой аудитории.

Дизайнерская и консалтинговая компания IDEO (США) применяет техники, основанные на психоанализе, для стимулирования креативности и инновационного мышления среди предпринимателей и команд. Сессии по саморефлексии и глубокому личному анализу помогают предпринимателям понять свои подсознательные мотивы, страхи и блоки, что позволяет им преодолевать внутренние барьеры и раскрывать потенциал. Компания стре-

мится создать рабочую среду, в которой предприниматели чувствуют себя безопасно для выражения своих идей и экспериментов. IDEO внедряет практики группового анализа и взаимной поддержки, что способствует развитию коллективного мышления и снижению страха перед неудачами.

Одним из способов мотивации предпринимателей является поддержка стартап-акселераторов. Techstars (США) активно внедряет элементы когнитивно-поведенческой терапии в свои программы. Это помогает людям справляться с негативными мыслями и стрессовыми ситуациями, которые часто сопровождают запуск и развитие стартапов. В рамках акселератора проводятся тренинги и индивидуальные сессии с психологами, направленные на выявление и изменение деструктивных мыслительных паттернов.

В Y Combinator (США) используется теория самоопределения, которая фокусируется на удовлетворении трех базовых психологических потребностей: автономии, компетентности и социальной связанности. Программы акселератора включают мероприятия и сессии, направленные на укрепление этих аспектов у участников. Благодаря этому предприниматели ощущают большую мотивацию и вовлеченность в процесс создания и развития стартапов. Поддержка социальной связанности через регулярные встречи и обмен опытом с другими участниками помогает создавать профессиональные объединения для взаимодействия и поддержки, что также способствует успеху.

Выводы

Применение психоаналитических подходов в контексте предпринимательства оказывает значительное влияние на повышение мотивации. Понимание глубинных психологических процессов, таких как бессознательные мотивы, внутренние конфликты и механизмы самосознания, способствует улучшению самопонимания и эмоциональной устойчивости предпринимателей. Это, в свою очередь, позволяет им более эффективно справляться с профессиональными вызовами, принимать взвешенные решения и строить продуктивные межличностные отношения.

Программы, реализуемые такими компаниями, как Google, «Сбер», Techstars, Y Combinator и «Сколково», показывают, что использование психоаналитических концепций помогает преодолеть внутренние и внешние барьеры, повышает чувство принадлежности и социальной ответственности, а также развивает важные для предпринимательства навыки и компетенции. В результате люди становятся более мотивированными, устойчивыми к стрессу и способными к более продуктивной и творческой работе, что положительно сказывается на общем успехе их предприятий и компаний в целом.

Литература

1. Басацкая Е.А., Бондарь И.А. Понятие психоанализа: Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Эрих Фромм // Вестник науки. – 2023. – 12 (69). – С. 375-380.
2. Степаненко А. Д. Релятивизм в психоанализе и аналитической психологии // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2024. №1. С. 33-43.
3. Шадже А. Ю. Идентичность молодежи в междисциплинарной парадигме // Социально-гуманитарные знания. 2022. №2. С. 172-180.
4. Захаров А.Д. Философский вопрос жизненной ориентации в контексте индивидуальной психологии Альфреда Адлера // Философская мысль. 2022. №4. С. 12-20.
5. Швецова М.Н. К исследованию феномена просоциального поведения за рубежом // Проблемы современного образования. 2023. №3. С. 45-55.
6. Петрова Н. С. Применение психографической сегментации для эффективной работы с клиентской базой: Методическое пособие / Н. С. Петрова. – Казань : Общество с ограниченной ответственностью "Бук", 2023. 50 с.
7. Петрова Н. С. Влияние маркетинговых активностей на процессы государственного масштаба // Академическая наука на службе обществу и государству: Сборник статей III Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 15 ноября 2023 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства "Новая Наука". 2023. С. 40-47.
8. 2023 Small Business Profile URL: <https://advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2023/11/2023-Small-Business-Economic-Profile-US.pdf> (дата обращения: 31.05.2024)
9. SBA Annual FOIA Report 2023 // U.S. Small Business Administration URL: <https://data.sba.gov/dataset/foia-annual-report-data-files/resource/1f41acffc035-4594-bb94-02ce740ae791> (дата обращения: 31.05.2024)